

Крамар О.М.

*кандидат економічних наук,
викладач кафедри економіки підприємств та
інформаційних технологій,
Львівський університет бізнесу та права
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0870-0365>*

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У БУДІВНИЦТВІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

JEL Classification: J24

SECTION “ECONOMICS”. Економіка

Анотація. У статті охарактеризовано сутність управління людськими ресурсами у будівництві. Окреслено систему управління персоналом будівельного підприємства в умовах впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Обґрунтовано підхід до формування цілей сталого розвитку персоналу у будівництві. Запропоновано низку спеціальних компетенцій для управління трудовим потенціалом на будівельних підприємствах у контексті сталого розвитку.

Ключові слова: людські ресурси, управління персоналом, будівельні підприємства, будівництво, сталий розвиток.

Annotation. The article describes the essence of human resource management in construction. The system of personnel management of a construction enterprise in the conditions of influence of external and internal environment factors is outlined. The approach to formation of the purposes of sustainable development of the personnel in construction is proved. A number of special competencies for managing labor potential at construction enterprises in the context of sustainable development are proposed.

Human resource management (HRM) is a fundamental activity of any enterprise and organization in which people are employed. There are a number of different variants of styles, ideologies, forms and methods of HRM, but there are no universal models that could provide each company with unambiguous opportunities to increase the efficiency of its operation and enhance development. Over the last twenty years, the links between HRM and the study of strategic management have deepened, significantly expanding the socio-economic ranges and possible causal links. Construction, due to its specificity and versatility, is one of the most complex areas of human management. The operational realities faced by construction companies confirm the existence of a number of problems related to the close relationship between the needs of workers, the problems of their productivity and the quality of construction products. In the context of HRM research in

construction, it is important to focus on micro- and macro-perspectives in three dimensions: 1) focus on human resources; 2) focus on material resources; 3) focus on management, taking into account the action of a number of external and internal factors.

The paper proposes a number of special competencies for the management of labor potential at construction enterprises in the context of sustainable development, in particular environmental protection and safety.

Keywords: human resources, personnel management, construction enterprises, construction, sustainable development.

Вступ. Управління людськими ресурсами (УЛР) є фундаментальним видом діяльності будь-яких підприємств та організацій, у яких зайняті люди. Існує низка різних варіантів стилів, ідеологій, форм та методів УЛР, проте немає універсальних моделей, що могли б забезпечити кожне підприємство однозначними можливостями щодо підвищення ефективності його функціонування та посилення розвитку. Протягом останніх двадцяти років поглибилися зв'язки між УЛР та вивченням стратегічного менеджменту, суттєво розширюючи соціально-економічні діапазони та можливі причинно-наслідкові зв'язки. Будівництво, в силу своєї специфіки та багатогранності, є однією з найбільш складних сфер щодо управління людьми. Операційні реалії, з якими стикаються будівельні підприємства підтверджують існування низки проблем, пов'язаних із тісними взаємозв'язками між потребами працівників, проблемами їх продуктивності та якістю будівельної продукції.

Метою статті є обґрунтування пріоритетних напрямів управління персоналом у будівництві в умовах євроінтеграції.

Результати дослідження. У контексті дослідження УЛР у будівництві важливо сфокусуватися на мікро- і макро-перспективах у трьох вимірах: 1) орієнтація на людський ресурс; 2) орієнтація на матеріальні ресурси; 3) орієнтація на управління, враховуючи при цьому дію низки зовнішніх та внутрішніх чинників (рис. 1).

Рис. 1. Система управління персоналом будівельного підприємства в умовах впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища

Джерело: модифіковано автором

ГОМ

будівельних підприємств важливих стратегічних пріоритетів сталого розвитку. При цьому слід також зупинитися на деяких важливих для УЛР компетенціях у контексті захисту довкілля, зокрема набір і відбір персоналу, управління ефективністю, зв'язок між компетенціями, а також процесами найму і управлінням ефективністю (рис. 2).

Рис. 2. Формування цілей сталого розвитку персоналу у будівництві

Джерело: модифіковано автором

Підбір персоналу може визначатися як процес залучення потрібних осіб, які можуть здійснити позитивний внесок у конкретне підприємство на короткотермінових чи довготермінових засадах, що може зумовлюватися наступними причинами [1]:

- покидання співробітником компанії внаслідок виходу на пенсію або отримання кращої пропозиції щодо роботи;
- організаційна експансія, яка вимагає негайної робочої сили;
- зміни в глобальному середовищі, що вимагають різних кваліфікованих співробітників.

Підбір персоналу може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Внутрішній включає наймання зсередини підприємства і може мати потенційні вигоди у формі значної економії від витрат на рекламу, а також служити джерелом мотивації для співробітників, які можуть бачити можливості для кар'єрного росту в компанії. Однак зворотним боком є те, що втрачається можливість залучення нового досвіду у підприємство ззовні.

У науковій літературі фігурує бачення, що управління ефективністю є процесом оцінювання прогресу співробітника в досягненні цілей підприємства і розглядається як важливий інструмент при визначенні рівня винагород і задіюванні штрафних санкцій. Попри те, що управління ефективністю завжди було предметом наукових дискусій внаслідок відсутності одностайності щодо його визначення, слід відзначити наступні характеристики напрямків функціонування системи управління ефективністю [2; 3]:

- чітке інформування співробітників про цілі;
- постійний моніторинг їх діяльності та встановлення динаміки прогресу;
- виявлення необхідних ділянок і встановлення чітких вимог до навчання.

Вважаємо, що інтеграція управління людськими ресурсами разом з бізнес-стратегіями привела до потреби сприйняття управління ефективністю у формі системного підходу.

Серед багатьох визначених переваг управління ефективністю, слід особливо відзначити:

- підвищення рівня мотивації та посилення морального духу співробітників;
- сприяння у визначенні підходящих кандидатів для просування по кар'єрних рангах (кар'єрному ліфті);
- допомога у постановці організаційних цілей;
- визначення областей, що вимагають навчання і розвитку.

Очевидним є той факт, що компетенції тісно пов'язані як з процесами найму, так і з процесами управління ефективністю. У тому зв'язку, слід виокремити наступні етапи :

1. Формування характерних особливостей компетенцій для різних рівнів кваліфікації. При цьому слід чітко окреслити базові знання для їх розуміння.
2. Забезпечення менеджером чи фахівцем із підбору персоналу використання на конкретних проектах визначених компетенцій у відповідності до рівнів кваліфікації. Важливим є орієнтир на застосування знань і аналіз результатів, що впливають з дій.
3. Оцінювання ефективності підбору відповідної компетенції.
4. Виявлення невідповідності (різниці між фактичним і необхідним рівнем кваліфікації для будь-якої даної компетенції), прогалин та забезпечення їх усунення, розробка планів дій щодо пом'якшення негативних наслідків. При цьому необхідним є налагодження ефективного надання консультативних послуг та підвищення продуктивності на основі посилення досвіду.

Важливо відзначити, що залежність оплати праці від продуктивності є найбільш популярним методом оцінювання у будівельних підприємствах. Увага

повністю фокусується на результатах і умовах процесу, а співробітники отримують винагороду в залежності від досягнення цілей. Проте, виконання ефективних систем на основі залежності оплати праці від продуктивності часто суттєво ускладнюється внаслідок постійного “обертання” будівельників навколо різних проектів. Відтак, управління ефективністю на будівельних підприємствах повинно здійснюватися на засадах повної відповідності до специфіки їх функціонування. Серед низки розроблених методів на основі компетенцій і навичок, їх відмінною ознакою є характер проведення оцінювання. У деяких випадках доцільним є застосування якісного підходу через опис роботи співробітника, в інших – застосування більш кількісних підходів за допомогою шкали оцінювання ефективності працівника [3; 4].

У контексті зазначеного запропонуємо низку спеціальних компетенцій для управління трудовими ресурсами потенціалом на будівельних підприємствах у контексті сталого розвитку, зокрема захисту довкілля та посилення безпеки:

Компетенція 1: Аудит безпеки.

Ця компетенція формується на основі знань і умінь щодо ефективного забезпечення охорони праці, включаючи розуміння особливостей функціонування систем управління охороною праці та їх нормативно-правового забезпечення, розробку стратегій, стандартів і програми аудиту. Послідовність її формування у відповідності до етапів полягає у наступному:

Формування знань щодо особливостей функціонування систем управління охороною праці, нормативних вимог та їх застосування (засади формування стратегічних рішень та їх підтримка, вплив на загальні бізнес-процеси, стандарти, потенційні ризики тощо).

Оцінювання ефективності застосування стратегічних рішень і процесів, виявлення ризиків і розробка відповідних програм аудиту, контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм праці (оцінювання застосування стратегічних рішень для забезпечення досягнення бізнес-цілей; застосування нормативних вимог і стандартів в області безпеки і санітарно-гігієнічних норм праці до проектів; аналізування та ідентифікація ключових ризиків у сфері охорони праці та розробка відповідних програм аудиту; підтримка стратегічних альянсів із різними зацікавленими сторонами; моніторинг за ефективністю та відповідністю законодавчій базі і стандартам, формування рекомендацій щодо впровадження управління ризиками в галузі охорони праці; визначення впливу на бізнес-процеси; забезпечення тренувань на основі ефективних методичних підходів щодо вирішення проблем, усунення ризиків і посилення функцій контролю; розвиток і підтримка стратегічного альянсу з різними зацікавленими сторонами).

Акумуляування можливостей щодо надання рекомендацій для управління охороною праці, включаючи систему управління ризиками (розробка заходів та формування рекомендації щодо збільшення вкладу управління охороною праці у бізнес-можливості, оптимізацію витрат, зниження ризиків для підвищення ефективності функціонування будівельного підприємства; розширення розуміння необхідності ефективних стратегій внутрішнього контролю та застосування кращих вітчизняних та європейських практик; формування рекомендації щодо

вдосконалення системи управління ризиками для адекватного виявлення і усунення потенційних загроз і взаємозв'язку з бізнесом).

Компетенція 2: Управління екологічними аспектами функціонування будівельних підприємств.

Полягає в здатності виявляти, оцінювати, усувати і мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище, забезпечуючи належне функціонування безпеки охорони праці. При цьому підприємствам необхідно послідовно забезпечити:

Формування навичок щодо методичного забезпечення оцінювання впливу на навколишнє середовище і виявлення ризиків (розуміння актуальності безпеки для довкілля, особливостей впливу функціонування будівельних підприємств та екологію; вміння ідентифікації екологічних небезпек та оцінювання ризиків; визначення заходів щодо пом'якшення негативного впливу).

Проведення оцінювання впливу на навколишнє середовище, ідентифікація небезпеки і ризиків, пов'язаних з охороною праці (визначення екологічних аспектів впливу та виявлення небезпеки в області охорони праці; оцінювання ризиків; перевірка ефективності запропонованих заходів щодо пом'якшення негативного впливу та мінімізації ризиків).

Направлення команди на оцінювання ризиків та впровадження заходів щодо пом'якшення негативного впливу та їх мінімізації (моніторинг екологічного аспекту, впливу на навколишнє середовище, аналізування прогалин; налагодження роботи тренерської команди з питань впливу на навколишнє середовище та ризиків).

Консультації з питань ідентифікації та мінімізації впливу на навколишнє середовище (консультації з питань довкілля, впливу на навколишнє середовище та безпеки в області охорони праці; формування конкретного інструментарію ідентифікації; розробка стратегічних пріоритетів та реалізація заходів щодо мінімізації наслідків шкідливого впливу на навколишнє середовище або ризиків у галузі охорони праці).

Компетенція 3: Управління ризиками проекту.

Зосереджена на здатності виявлення, аналізування, планування, відстеження і контролю ризиків. Управління ризиками проекту – процес, який повинен бути структурованим, орієнтованим на визначення і контроль окремих ризиків, що загрожують проекту, оптимізацію, шляхом мінімізації загроз і максимізації можливостей. Послідовність її формування може відбуватися наступним чином:

Застосування інструментів управління ризиками для визначення ризиків проекту (застосування методів збору інформації в процесі їх ідентифікації, такі як мозковий штурм, SWOT-аналіз та навички інтерв'ювання; вивчення методів кількісного та якісного аналізу; виконання кількісного і якісного аналізу на основі запропонованих рекомендацій; відстеження і повідомлення про ризики для поставлених завдань).

Аналізування і формування реєстрів ризиків, класифікованих за ступенем впливу та розробка відповідної системи заходів щодо їх усунення (систематизація результатів кількісного і якісного їх аналізування; моніторинг ризиків у відповідності до плану їх контролювання для призначених видів діяльності).

Розробка та інтеграція плану управління з відповідними інструментами і шаблоном для відстеження потенційних ризиків (класифікація, включаючи структуру їх виокремлення на основі масштабів проекту, з урахуванням факторів навколишнього середовища і технологічних активів підприємства, розміри, складність і важливість проекту; управління командою проекту з розробки та оновлення реєстру, в якому узагальнюються потенційні ризики, виявляються передумови та їх сприятливе середовище; контроль за використанням методів управління в разі їх виникнення; розробка інструментів, алгоритмів та шаблонів для їх відстеження, аналізу та переоцінки виявлених ризиків; задіявання проактивних заходів) [5].

Консультації проектної групи за планом попереджувального управління ризиками, який відповідає організаційній політиці і стратегічним напрямкам забезпечення успішної реалізації проекту (проведення періодичних перевірок їх реєстрації і розробка рекомендації щодо плану дій у надзвичайних ситуаціях, якщо виникає ризик вищої складності; управління проектною командою в проведенні якісного і кількісного аналізу для оцінювання ймовірності його виникнення та відповідного рівня впливу).

Компетенція 4: Забезпечення винагороди за безпеку.

Ця компетенція забезпечує визнання та справедливе визначення винагороди за безпеку. При цьому послідовність її формування може відбуватися:

Забезпечення базового рівня безпекової обізнаності, визначення пропозицій для нагородження (запровадження стандартів безпеки; інформованість про заходи і техніки безпеки, доступних для персоналу; сприяння у колективній підтримці та поширення інформації про безпеку).

Забезпечення навчання на робочому місці, оцінювання потреби в груповому навчанні, забезпечення відповідного зворотного зв'язку із техніки безпеки (проведення фахівцями навчань персоналу на робочому місці; призначення робочих завдань на основі здібностей співробітників з урахуванням питання безпеки; приділення часу для роботи з членами команди для визначення цілей безпеки; забезпечення конструктивного зворотного зв'язку; розробка практичних рекомендацій щодо можливостей досягнення відповідних результатів).

Визначення можливостей навчання та забезпечення офіційного і неформального зворотного зв'язку за показниками безпеки, формування групи уповноважених осіб (визначення наставника; налагодження діалогу зі співробітниками підрозділу (відділу) для розробки планів безпекового навчання; моніторинг; проведення брифінгів (за потреби дебрифінгів); акцентування на тому, що компенсаційні процеси є відображенням прояву турботи підприємства про здоров'я і благополуччя працівників).

Розвиток навиків безпеки праці і спрямування ресурсів для забезпечення безпеки (розробка заходів і системи винагороди за безпеку на основі результатів роботи проектної команди; делегування складних завдань і створення можливостей для розвитку безпеки та навчання).

Компетенція 5: Екологічна звітність у контексті безпеки.

Формування вимог до звітності повинно відбуватися за стандартами охорони навколишнього середовища і безпеки (звітування на основі стандартних робочих

процедур і графіків; забезпечення доступу до необхідної інформації; виконання комплексного аналізу вимог звітності з безпеки; надання рекомендацій щодо поліпшення процесу звітності як для керівництва, так і для співробітників).

Компетенція 6: Моніторинг підрядників і субпідрядників.

Ця компетенція відноситься до здатності контролювати підрядників і субпідрядників на предмет виконання ними вимог стандартів, норм навколишнього середовища, підтримки здоров'я та безпеки. Послідовність її формування може відбуватися наступним чином:

Демонстрація базової здатності розуміння ролі різних учасників будівельного процесу (особливості інституційних вимог для кожного учасника).

Аналізування, виявлення та інформування про проблеми для проектів, що можуть супроводжуватися потенційними загрозами безпеці та довкіллю (налагодження хорошої комунікації; мотивування та стимулювання субпідрядників щодо виконання екологічних норм; обговорення з субпідрядниками питань безпеки та заходів щодо її посилення та налагодження належного контролю за цими процесами) [6].

Розробка рекомендацій для забезпечення безпеки та відстеження екологічних норм (розробка документів щодо розвитку системи управління безпекою; розробка базових інструментів аудиту).

Посилення безпеки та виконання норм екологічності в усіх аспектах роботи (впровадження безпечних методів роботи для ключових будівельних робіт, систем безпеки та екологічного менеджменту підприємства; гармонізація відносин у процесі будівництва між керівництвом, підрядниками і субпідрядниками; роз'яснення необхідної поведінки підрядникам і субпідрядникам).

Компетенція 7: Комунікація.

Ця компетенція передбачає здатність організовувати і передавати інформацію, погляди і концепції в галузі охорони праці та навколишнього середовища в лаконічній і зрозумілій формі для різних аудиторій. Йдеться про прийняття відповідних комунікаційних підходів для спілкування і впливу на інших при виборі найсприятливішого ракурсу дій для досягнення бажаних результатів. Її формування може відбуватися у наступний спосіб:

Формування знань і розуміння основних принципів спілкування (знання принципів організації будівництва проектів; розуміння особливостей комунікації у різних форматах).

Налагодження передачі інформації (використання відповідних методів для збору, компіляції та поширення інформації; налагодження здатності ідентифікації і розуміння потреб внутрішньої і зовнішньої аудиторії та, відповідно, адаптація стилю спілкування; усвідомлення основних пріоритетів розвитку будівельного підприємства; розуміння ключових взаємозв'язків і важливості мереж для комунікації підприємства; реалізація ефективних презентацій інструментарію безпеки).

Розробка комунікаційних стратегічних рішень щодо налагодження відповідних стилів і каналів спілкування для різних груп (здійснення чіткої і логічної передачі повідомлень; налагодження зв'язків із ситуативними потребами; виявлення проблем зі зв'язком у процесі та їх вирішення; розробка та

впровадження нових, удосконалених методів усного та письмового спілкування для команди).

Чітке формулювання перспективних стратегічних напрямів (забезпечення консультувань для усіх етапів формування стратегії; покращення організаційної комунікації; відстоювання комунікативних навичок; сприяння постійному покращенню організаційної комунікації; демонстрування гнучкості у досягненні взаємоприйнятних рішень; вивчення принципів комунікації; розробка комунікаційних стратегій; виявлення комунікаційних проблем та їх вирішення).

Компетенція 8: Система управління охороною праці, її оцінювання і планування.

Зосереджена на здатності оцінювати системи управління охороною праці та визначати пріоритети планів дій для усунення операційних прогалин. Формування її може відбуватися за наступною послідовністю:

Забезпечення формування бази знань і розуміння нормативних вимог щодо функціонування системи управління охороною праці (проведення аналізу і визначення пріоритетів у системі управління охороною праці).

Координація і оцінювання функціонування системи управління охороною праці, виявлення прогалин і визначення пріоритетів планів дій.

Розробка рекомендацій щодо можливих рішень для усунення прогалин (розставлення пріоритетів в системі управління охороною праці; керівництво групою за вимогами системи управління; затвердження рекомендацій щодо усунення прогалин в нормативних документах з охорони праці системи управління; розробка відповідних планів реалізації).

Забезпечення експертизи вимог до системи управління охороною праці та розміщення пріоритетів (задіявання експертів у предметній області системи; виконання вимог, аналіз прогалин; консультування відповідних груп (підрозділів); впровадження відповідних планів щодо усунення прогалин у системі відповідно до бізнес-цілей).

Висновки

У статті охарактеризовано сутність управління людськими ресурсами у будівництві. Окреслено систему управління персоналом будівельного підприємства в умовах впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Обґрунтовано підхід до формування цілей сталого розвитку персоналу у будівництві. Запропоновано низку спеціальних компетенцій для управління трудоворесурсним потенціалом на будівельних підприємствах у контексті сталого розвитку.

Література

1. Башук Т. О., Хижняк М. О. Стимулювання та розвиток креативності в персоналу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 1. С. 150-160.
2. Більовський О. Основні напрями вдосконалення системи соціального партнерства в Україні : аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень, 2012. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/718>.
3. Управління процесом інвестування на підприємствах будівельної галузі: монографія / Н. І. Верхоглядова, О. Л. Герасимова, О. І. Судакова, В. В. Попова. Дніпропетровськ: ФЛП Дробязко, 2015. 144 с.

4. Becker B., Gerhart B. The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Practice. *Academy of Management Journal*. 1996. No. 39. P. 779–801.
5. Boxall P., Steeneveld M. Human Resource Strategy and Competitive Advantage: A Longitudinal Study of Engineering Consultancies. *Journal of Management Studies*. 1999. Vol. 36, No. 4. P. 443-463.
6. Druker J., Croucher R. National Collective Bargaining and Employment Flexibility in the European Building and Civil Engineering Industries. *Construction Management and Economics*. 2000. Vol. 18, No. 6. P. 699-709.